

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING OTA- ONALARI BILAN ISHLASHISH SHAKLLARI

Usenbaeva Gozzal

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti Boshlang'ich
ta'lim fakulteti 3v-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341626>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 5-may 2025 yil

KEY WORDS

*O'qituvchi, o'quvchi, boshlang'ich
sinf, ota-onalar, muommalar,
ishlashish, maktab.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada boshlang'ich sinf rahbarining ota-
onalari bilan birgalikda ishlashish, muommalar va
ularning yechimlari haqida aytib o'tiladi.*

Maktab- bu ulug' maskan. Bu yerga kelib harbir inson o'ziga kerakli bo'lgan bilimlarni olib ketadi. O'qituvchi oldiga katta ma'suliyat qo'yilgan. Hali o'qish yozishni bilmaydigan, endigina yetti yoshga qadam qo'ygan bolalar oiladan maktab ostonasiga qadam qo'yadilar. Ilk saboqni boshlang'ich sinfda egallaydilar. Shaxsning shakllanishiga boshlang'ich sinfda asos solinishini yaxshi bilamiz, shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisining ishi yuqori sinfdagidan tubdan farq qiladi. Tarbiya- uzluksiz ijod qilish jarayonidir. U tarbiyachi oldiga yangidan – yangi vazifalar qo'yadi. Ular kelajakdagi biznesmen, shifokor, politsiyachi va boshqa kasb egalarini tarbiyalaydi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisi maktabga kelgan oq qog'ozdek tiniq bolalarni o'qitadi, ularga bilim, tarbiya beradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ularga o'qishni, yozishni maktab qoidalarini birma-bir o'rgatadi. Bu bilimlarni o'qituvchi 1-sinfdan boshlab o'rgatmasa u o'quvchi kelajakda bilimsiz bo'lib qolishi mumkin. O'quvchilarga bilim tarbiya berishda nafaqat o'qituvchi balkim ota-onalarning ham o'rni katta. Ota-onalar bolalariga uyda tarbiya bersa o'qituvchi maktabda ularga bilim va tarbiya beradi. Asosan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ya'ni sinf rahbari boshlang'ich sinflarda ota-onalar bilan ko'proq ishlashadi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari juda kichkina va ularga dastlabki bilimlarni berish juda muhim. Bu borada ota-onalarning bolalarga yordami zarur. Ota-onalar kichik yoshdagi bolalarga ko'proq vaqt ajratishi kerak. Ular ota-onasining, o'qituvchisining yordamisiz dars qilishi qiyin bo'ladi. Hozirgi paytta ota-onalar ish bilan band bo'lib bolalarining dars qilishiga vaqt ajrata olmay qoladi. Bu esa bolalarining bilimsiz bo'lib qolishiga olib keladi. Ko'pchilik ota-onalar telefonga bog'lanib qolganligi sababli bolalariga vaqt ajratmaydi va bolalarga ham telefon ushlatib qo'yadi. Natijada bolalarining o'qishga qiziqishi yo'qolib qoladi va ular telefonga o'rganib qoladi. Shuning uchun bolalarga bilim berishda ota-onalarning ham ko'magi kerak. Shaxsning xususiyatlarini individual o'rganish lozim. O'quvchining ota-onalari bilan tanishish, ular bilan aloqa o'rnatish o'qituvchining ishidagi muhim yo'nalishdir. Sharoiti og'ir, yoki oilasi notinch oila farzandlari bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazish, ba'zan mahalla raislari bilan kengashish, oilaga kerak bo'lsa yordam uyushtirish ham yaxshi natijalarga olib keladi. Oila notinch bo'lsa o'quvchining o'qishida ham unum bo'lmaydi. Buni albatta o'qituvchi seza olishi kerak. O'quvchining ko'ngliga yo'l topa bilishi lozim. A'lochi o'quvchilarni rag'batlantirish, ota – onalariga tashakkurnomalar yuborish, ertalabki yig'inlarda o'rnak qilib ko'rsatish ham albatta yaxshi natijalarga olib keladi. Bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topgan, yaxshi hayot

kechirayotgan kishilarni mahallasidan o'rnak qilib ko'rsatish, ularning ortidan ergashishga da'vat qilish, buning uchun astoydil bilim olish kerakligini o'quvchilar ongiga singdira olish ularni hayotga tayyorlashda juda muhim o'rin tutadi. Ota-onalar bilan har xil muommalar bo'lishi mumkin. Bazi ota-onalar farzandlarining qilgan tartibsiz ishlarini ko'rmaydi va o'qituvchi unga nimaga tartibsizlik qilding deb urishsa darrrov yetib keladi. Bunda o'qituvchini aybdor qiladi. Oldinlari ota-onalar farzandlarini o'qituvchilarga "eti sizniki-suyagi bizniki" deb topshirib qo'ygan va o'qituvchi urishsa bunga aralashmagan. Albatta o'qituvchi besabab urishmaydi, o'quvchilari o'qisin deb urishib qo'yadi xalos. Hozirgi ota-onalar farzandlari ozgina yig'lasa yetib kelib o'qituvchi bilan urishadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalari bilan da shunday muommalar uchrab turadi. Bunda o'qituvchi hamma muommalarni yotig'i bilan tushintirish ishlarini olib borishi kerak. 1,2- sinf o'quvchilarining ota-onalari bolalarini 1-partada o'tirgizing deb ko'b o'qituvchining oldiga keladi. Albatta hamma o'quvchini birdaniga oldingi qatorga o'tirg'izib bo'lmaydi. Bu borada o'qituvchi har gal navbatma-navbat o'quvchilarni o'tirgizish kerak bo'ladi. Keyin o'qituvchi o'quvchilarning ota-onalarining mansabiga qarab ular bilan muloqat qilmasligi kerak. Ota-onalar bilan ishlashda ko'broq o'qituvchi foal bo'lishi kerak. O'qishga yaxshi ulgira olmayotgan o'quvchilarining ota-onalari bilan muntazam ravishda gaplashib turishi kerak. Chunki ular yordamida o'qituvchi bolaning yaxshi o'qishiga erishishi mumkin. Har ikki haftadan bir yoki bir oyda bir marta ota-onalar majlisi o'tilishi lozim. 1,2-sinflarda ota-onalar bilan majlislarni ko'broq o'tib turishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Oila bilan maktablarning hamkorlik qilishdagi muammolarning kelib chiqish sabablari:

1. Ota-onalarning pedagogik va psixologik savodsizligi. Ota-onalar bilan ishlash bo'yicha ko'p yillik kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, shunday ota-onalar borki, ular:

farzandlarining qanday ta'lim olayotganligi va qanday tarbiyalanayotganligiga shunchalik qiziqadiki, pedagog-o'qituvchilar bilan yonma-yon boladagi kamchiliklar ustida ish olib boradilar. Bolasining xatti-harakatlarini nazorat qilib, ularning qiziqishlari, motivlari va talablarini inobatga oladilar.

2. Tarbiyadagi rigidli stereotiplar. Bunda har bir oilaning farzand tarbiyasi bo'yicha ota-bobolaridan o'rgangan qotib qolgan fikrlari mavjud. Bunday fikrlarga o'zgartirishlar kiritishda qo'yidagilar inobatga olinishi lozim:

- axborotlar oqimi, tezkor zamon va globalizatsiyalash jarayonida bola tarbiyasi haqidagi tushunchalarning yangi mazmun kashf etishi, ota-onalar farzandlarining boquvchisi, bolalarning barcha istak va xohishlarini muhayyo qiluvchi shaxslar sifatida gavdalanmasligi;

- bola tarbiyasida mehnatning o'rni benihoya katta ekanligi haqidagi asrlar davomida isbotini topib kelayotgan aksiomaga bugungi kunda etarlicha e'tiborning qaratilmayotganligi, ya'ni ota-onalarning "men ko'rgan qiyinchiliklarni farzandim ko'rmasin" qabilidagi fikrlarning stereotipga aylanib qolishlari;

- har bir oilaning bola tarbiyasi borasida o'z tajribalari, qadriyatlarini, qarashlari va stillarga ega ekanligi va har bir oilaga «kirib borishda» pedagog-o'qituvchilar, ayniqsa sinf rahbarlari uchun metodik, pedagogik, psixologik manbalarning etishmasligi singari muammolar ushbu muammoning dolzarbligini yana bir marta e'tirof etadi.

3. Ota-onalar, shuningdek har bir oilaning o'ziga xos jihatlarining mavjudligi. Ya'ni pedagoglardan har bir oilaga, har bir ota-onaga individual yondashuvini tashkil etish lozim.

4. Bola tarbiyasi masalasida amaliyotda bir yoqlama faoliyatning ustunlik qilishi, ya'ni bolani har tomonlama rivojlantirishda asosan maktab ota-onalarga turtki bo'lishi amaliyotda kuzatiladigan holat hisoblanadi.

R.V. Ovcharova, N.G. Kormushina, N.I. Mizina, M.O. Ermixina singari qator olimlar ota-onalar kompetentligining tuzilmasi quyidagi qismlardan iborat ekanligini ilmiy asoslagan. Bular:

1. Kognitiv qism, ya'ni bolani bilish, uning yoshi va individual xususiyatlarini anglash, o'zini ota-ona sifatida his etish, ota-onalik varifalari hisoblanadi.
2. Emotsional qism. Bunda insonning hissiyotlari va hayajonlari nazarda tutiladi.
3. Xulq-atvor. Bunda ota-onalar bilan bolalarning o'zaro munosabatlari tushunilib, ushbu munosabatlarning maqsadli jihatlari haqida ota-onalarning tushuncha va tasavvurlarga ega bo'lishi nazarda tutiladi.

Psixolog va pedagog olimlardan EV. Andrienko, A.G. Aunolos, N.S. Kovalenko, I.V. Nazarova, V.A. Slasteninlar ota-onalarning kompetentligini rivojlantirish shart-sharoitlarini quyidagi tavsiya etishadi:

- insonlarning fasilitatsion yo'nalganligi; oila va ijtimoiy hayotdagi muhit;
- ota-onalarning faoliyatga yo'naltirilgan pozitsiyalarini ta'minlash;
- ta'lim oluvchilar har qanday harakati va faoliyati uchun o'zi javobgarlikni his etishga qaratilgan ma'rifiy foliate shakllarini ta'lim-tarbiya jarayonlariga olib kirish,
- ota-ona bilan farzandlari ijobiy psixologik muloqoti;
- bilish, o'z-o'zini bilishi, o'z-o'zini rivojlantirish subyektida ota-onalar shaxsini rivojlantirishga xizmat qiladigan ta'limni tashkil etish,
- ota-onalarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ota-onalar bilan ishlashdagi muommalarni yechib borish bu o'qituvchining vazifasi hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarga qanday qilib dars o'tishni o'rgatar ekan, u o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlashni o'rganib borishi kerak. O'quvchini o'qishga o'rgatib borishda ota-ona ko'magi juda muhim. Tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlashda o'quvchi ota-ona bilan ishlashi zarur. O'qituvchi faqat o'quvchining psixologiyasini o'rganib qolmagan, ota-onalarning ham psixologiyasini bilishi kerak. Ota-onalar bilan ishlaganda muloyim bo'lib gaplashish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kurbaniyazova.Z.K Boshlang'ich sinflarda ota-onalar bilan ishlash metodikasi. (Matn)/. Toshkent, «Tafakkur avlodi» 2020. y., 92 bet.
2. <https://jdpu.uz/oquvchilarga-talim-tarbiya-berishda-oquvchilarning-ota-onalari-bilan-oqituvchilar-ortasidagi-hamkorlikning-ahamiyati/>
3. Nishonov U., Tursunov I. «Pedagogika kursi» Toshkent 1997 yil.